

INCLUSÃO DIGITAL NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

 DOI: 10.5281/zenodo.13366221

Ivonete Aparecida Torrezan

*Mestre em Ciências da Educação pela Veni Creator Christian University (VCCU).
Graduada em Ciências pelo Centro de Ensino Superior de Caçador (UNC).*

Bernadete Maria Ribeiro dos Santos

*Mestre em Ciências da Educação pela Veni Creator Christian University (VCCU).
Graduada em Pedagogia pela Fundação Alto Vale do Rio Peixe (FEARPE).*

Sandra Scheidt Rodrigues

*Mestre em Ciências da Educação pela Veni Creator Christian University (VCCU).
Graduada em licenciatura e Bacharelado em História pela Universidade do Estado
de Santa Catarina (UDESC).*

Francinete Soares da Nóbrega

*Mestre em Ciências da Educação pela Veni Creator Christian University (VCCU).
Graduada em Letras pela Faculdade Integrada de Patos (FIP).*

Michelle Meireles Hamilton Gonçalves

*Mestre em Ciências da Educação pela Veni Creator Christian University (VCCU).
Graduada em Matemática pela Universidade Estadual de Goiás (UEG).*

Johnantan Candeia Limeira

*Mestrando em Ciências da Educação pela Veni Creator Christian University (VCCU).
Graduado em Análise e Desenvolvimento de Sistemas pela Universidade Norte do
Paraná (UNOPAR).*

RESUMO

O presente estudo tem como objetivo Investigar a importância da inclusão digital na educação de jovens e adultos. A tecnologia educativa vive também os processos de

projeto, de execução e de avaliação, no marco de determinadas perspectivas históricas, sociais e culturais que são importantes em diversos ambientes, tanto para os entornos presenciais como para os entornos virtuais de aprendizagem. Tendo em vista que boa parte de nossa infância é vivida na escola, compete assim, aos professores poder elaborar fórmulas e arquitetar ideias inovadoras e criativas que possam despertar no aluno o interesse por esse ambiente, que o mesmo possa se sentir motivado em ir para escola, sendo este lugar um ambiente no qual se configura como sendo para muitos, um laboratório de descobertas inovadoras. Para elaboração do presente trabalho, será feito uma pesquisa bibliográfica, no qual serão utilizados artigos, revistas, entre outros, como base de pesquisa. As buscas serão feitas nas plataformas de busca acadêmica como Scielo, Google Acadêmico, entre outros. Dente os principais autores utilizados nessa pesquisa, pode-se destacar alguns como: Belloni (1996); Belloni (2008); Moran (2009); Silva (2011); Souza (2011), entre outros. O estudo evidenciou que parte dos docentes não possui nenhum curso de especialização na área de tecnologia, o que os deixa inseguros e desmotivados para a utilização das tecnologias no processo de ensino do EJA. Embora o ambiente escolar possua um bom laboratório de informática, a maior parte dos professores nunca recebeu qualquer tipo de capacitação, motivo que os leva a não utilizar os recursos disponíveis. Frente ao exposto neste trabalho, conclui-se que os meios de ensino e o processo de atualização e capacitação dos professores precisam ser repensados urgentemente, pois os investimentos públicos em infraestrutura do ambiente escolar tornam-se inválidos frente ao despreparo do corpo docente no que se refere à exploração destes recursos.

Palavras-chaves: Inclusão Digital. Jovens. Adultos. Professor.

ABSTRACT

The present study aims to investigate the importance of digital inclusion in the education of young people and adults. Educational technology also experiences design, execution and evaluation processes, within the framework of certain historical, social and cultural perspectives that are important in different environments, both in face-to-face and virtual learning environments. Bearing in mind that a large part of our childhood is spent at school, it is up to teachers to be able to develop formulas and devise innovative and creative ideas that can awaken students' interest in this environment, so that they can feel motivated to go to school. , this place being an environment in which, for many, it is a laboratory for innovative discoveries. To prepare this work, a bibliographical research will be carried out, using articles, magazines, among others, as a research basis. The searches will be carried out on academic search platforms such as Scielo, Google Scholar, among others. Among the main authors used in this research, some can be highlighted such as: Belloni (1996); Belloni (2008); Moran (2009); Silva (2011); Souza (2011), among others. The study showed that some of the teachers do not have any specialization course in the area of technology, which leaves them insecure and unmotivated to use technologies in the EJA teaching process. Although the school environment has a good computer laboratory, most teachers have never received any type of training, which is why they do not use the resources available. In view of what was exposed in this work, it is concluded that the means of teaching and the process of updating and training teachers need to be urgently rethought, as public investments in infrastructure in the school environment become invalid in the face of the unpreparedness of the teaching staff in terms of refers to the exploitation of these resources.

Keywords: Digital Inclusion. Young people. Adults. Teacher.

INTRODUÇÃO

A presente pesquisa tem o intuito de desenvolver um estudo acerca da inclusão digital na educação de jovens e adultos como prática pedagógica. Sabe-se que atualmente no nosso país está cada vez mais difícil o processo de ensino e aprendizagem, tendo em vista a atuação situação no qual se encontra nossas instituições de ensino, falta de recursos, capacitação de professores e o principal, a motivação do aluno em sala de aula.

Nos dias atuais, a era da informação vem tornando parte do cotidiano onde tudo está se convertendo ao formato digital. É cada vez mais comum pesquisar livros na internet à ter que ir pessoalmente em uma biblioteca, cartas estão sendo trocadas por e-mails e até relacionamentos são possíveis virtualmente. Essa realidade transformou formas de consumo, de ação e de adaptação às novas tecnologias.

A sociedade é muito complexa, repleta de sinais contraditórios, pois vem recebendo várias informações numa oferta de “sirva-se quem precisar e do precisar” e “faça de mim o uso que entender”. O cidadão comum dificilmente consegue lidar com a avalanche de novas informações que o inunda e que se inter cruzam com novas ideias e problemas, novas oportunidades, desafios e ameaças.

Baseado nesta contextualização, foi desenvolvendo ao longo do tempo a questão da inclusão digital, que, consiste em um dos maiores desafios para a sociedade deste início do século. Isto porque, ao invés de expandir e incluir variações culturais, a mesma desigualdade registrada entre ricos e pobres se dá agora pelo âmbito digital e é ameaçada pela proporção e rapidez que essas tecnologias tomam.

Na era da tecnologia que se baseia em comunicação, aprendizagem e informação, a divulgação da notícia é extremamente importante para a construção do conhecimento e para a formação do cidadão. As TICs (Tecnologias da Informação e Comunicação) possibilitam a disseminação da informação com capacidade para reduzir a exclusão social, que nos países em desenvolvimento foi criada uma nova nomenclatura, trata-se da exclusão digital.

A exclusão digital é a “falta de capacidade técnica, social, cultural, intelectual e econômica de acessos às novas tecnologias e aos desafios da sociedade da informação”. As dimensões técnicas ou econômicas são de extrema relevância, mas a dimensão cognitiva, que é o mecanismo que o ser humano utiliza para assimilar, relacionar e conectar-se com as pessoas que estão a sua volta, também tem que ser entendida nesse meio.

A internet transformou-se nas últimas décadas, em um dos meios mais importantes e disseminados em todo o mundo. Mesmo com a grande diferença econômica em diferentes lugares do mundo, a internet tem se tornado cada vez mais uma necessidade e até preocupação na vida das pessoas que desejam se inserir globalmente.

O acesso à internet é um dos requisitos mais relevantes para a superação de desigualdades em uma sociedade que se encontra em processo de estruturação em torno da internet. A desigualdade no seu acesso é denominada info exclusão, que engloba as dificuldades de acesso às tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) entre as pessoas com necessidades especiais ou em situações de maior vulnerabilidade.

Uma forma de tentar reduzir essa desigualdade é a redução dos custos de conexão e facilidades em seu acesso, pois assim a interação das pessoas no mundo virtual será mais abrangente e o acesso a sites de pesquisa, pagamentos no *internet banking*, faz com que os indivíduos se tornem mais ativos e autônomos no ciberespaço.

Com o passar dos anos, o mundo vem se modernizando e a tecnologia vem tomando cada vez mais espaço em nosso cotidiano, seja na nossa vida pessoal, no trabalho, ou até mesmo na escola. Com isso, o eixo dessa pesquisa visa compreender como tais tecnologias podem tornar os alunos cada vez mais motivados, como poderá despertar o interesse e o desejo de aprender e quer mais e mais o conhecimento. A tecnologia se bem empregada em sala de aula pode tornar esse ambiente muito mais prazeroso.

Dessa forma, este estudo é de suma importância, pois acarretará em benefícios tanto para os professores que poderão ter acesso a um novo método de ensino, que possa ser eficaz e trazer bons resultados em sala de, como também, para os próprios alunos que poderão aprender de uma forma mais atualizada, lúdica, divertida e passando a ser mais motivados com o uso da tecnologia em sala de aula.

A tecnologia educativa vive também os processos de projeto, de execução e de avaliação, no marco de determinadas perspectivas históricas, sociais e culturais que são importantes em diversos ambientes, tanto para os entornos presenciais como para os entornos virtuais de aprendizagem.

Tendo em vista que boa parte de nossa infância é vivida na escola, compete assim, aos professores poder elaborar fórmulas e arquitetar ideias inovadoras e criativas que possam despertar no aluno o interesse por esse ambiente, que o mesmo possa se sentir motivado em ir para escola, sendo este lugar um ambiente no qual se configura como sendo para muitos, um laboratório de descobertas inovadoras.

Porém, o que se vive atualmente é algo jamais vivido anteriormente, visto que uma pandemia de nível mundial, vem disseminando no mundo o medo e a aflição de não poder sair de casa, de que ter se isolar. Com isso, escolas fecharam suas portas, e passaram a se adaptar as novas realidades, fazendo com que seus alunos não perdessem o foco nos estudos e nas matérias semestrais.

Após o surgimento do novo Coronavírus (SARS-CoV-2), fez-se necessários as medidas emergenciais, e em consequência milhares de alunos ficaram sem aulas devido as recomendações e restrições interpostas por órgãos federativos e organizações mundiais que se uniram em um proposito, combater a proliferação do vírus.

Medidas de isolamento social tornaram-se obrigatórias a partir de março de 2020 no Brasil, assim que de fato instituições de ensino públicas e privadas tiveram que fechar seus estabelecimentos como medida preventiva, porém sem nenhum plano estratégico, ao qual ocasionou pânico pelo alarde das inúmeras informações controversas.

Mesmo com as medidas de isolamento e o não retorno das aulas presenciais, os educadores apresentam suas aulas por meio de plataformas como Google Classroom, Zoom Cloud Meeting, Whereby, entre outros. Também são disponibilizados materiais online e vídeo-aulas para download. A checagem de presença é feita da mesma forma, para que se possa acompanhar a frequência de cada aluno. Com isso, percebeu-se a necessidade de inovar e de criar possibilidades para uma aprendizagem de qualidade e que possa atrair a atenção do aluno, na busca do conhecimento através da inclusão digital.

Deste modo, o presente estudo tem como problemática: Qual a importância da inclusão digital na educação de jovens e adultos?

Contudo, apresenta-se como objetivo geral deste estudo: Investigar a importância da inclusão digital na educação de jovens e adultos. E como objetivos específicos: investigar as dificuldades enfrentadas nas salas de aulas que impedem os alunos a terem um maior aprendizado; Averiguar a utilização da tecnologia na educação; Compreender a utilização das tecnologias, como prática pedagógica.

Para elaboração do presente trabalho, foi feita uma pesquisa bibliográfica, no qual foram utilizados artigos, revistas, entre outros, como base de pesquisa. As buscas foram feitas nas plataformas de busca acadêmica como Scielo, Google Acadêmico, entre outros. Dentre os principais autores utilizados nessa pesquisa, pode-se destacar alguns como: Belloni (1996); Belloni (2008); Moran (2009); Silva (2011); Souza (2011), entre outros.

DESENVOLVIMENTO

Etimologicamente a palavra educação provém do vocabulário latino educar e que significa orientar, nutrir, decidir, levando o indivíduo de um ponto onde ele se encontra para outra que se deseja alcançar. Entende-se que a educação é uma prática social, que tem como objetivos preparar o indivíduo para a participação na sociedade.

Presencia-se a era das armas nucleares, da conquista espacial e dos bebês de proveta (tudo isso em nossa casa pela televisão via satélite), e vivemos a era digital, da clonagem, dos hackers, permitindo que a ciência e seus desdobramentos técnicos penetrem a vida cotidiana, desvelando alguns dos mistérios da natureza e criando outros, fazendo com que a religião assuma outras vertentes, às vezes inflexíveis para compreensão do mundo. Aqui paira um grande questionamento: neste mundo qual o papel da escola? Podemos entender que ela deve formar um indivíduo,

[...] na sua qualidade de pessoa humana, mais crítico e consciente para fazer a história do seu tempo com a possibilidade de construir novas tecnologias, fazer uso da crítica e da reflexão sobre a utilização de forma mais precisa e humana, e ter as condições de ter, convivendo com outro, participando da sociedade em que vive transformar essa sociedade a em termos mais justos e humanos. Há

momentos de conhecimento da tecnologia, e de sua relação com a ciência, da compreensão do binômio tecnológico e progresso e suas repercussões nas relações sociais (SOUSA; MOITA; CARVALHO, 2011, p. 21).

Os tempos mudaram, a realidade que hoje nos apresenta é outra e, começam a existir novas formas de analfabetismo, como o tecnológico, por exemplo, com isso reafirma-se, portanto, a importância de se utilizar os recursos tecnológicos dentro da educação, a necessidade de uma alfabetização tecnológica tanto por parte dos profissionais da educação para que saibam utilizar recursos tecnológicos, no processo de ensino, como por parte dos alunos que precisam dela para poder participarem efetivamente da sociedade. De nada adianta colocar computadores dentro da escola se não houver profissionais preparados para utilizá-los com os educandos.

O contato que os alunos terão com essas tecnologias na escola e diferenciará daquele que os meios de comunicação e a vida diária proporcionam. Será um contato orientado por um professor capaz de analisar criticamente essas tecnologias, criar situações e experiências a partir da realidade do aluno (hoje povoada pelas tecnologias), para, construindo e praticando novas propostas pedagógicas, auxiliá-lo na construção de conhecimento com vistas atuar nessa realidade de maneira crítica e criativa. (SOUSA, MOITA E CARVALHO (2011, p. 37):

As pessoas, da atualidade, nascem e crescem sobre os signos das novas tecnologias, assim, o que para nós é novidade, para eles faz parte do cotidiano, em casa, nos bancos, nos joguinhos. Entretanto, não podem ser consideradas nesta situação somente coisas boas, pois em uma sociedade tão desigual, infelizmente, nem todos tem acesso a ela, ao contrário, o que vemos reforçar é uma minoria detentora dessa tecnologia e uma maioria discriminada e afastada do acesso a ela.

O problema em se ter uma maioria sem acesso a tecnologia se agrava ainda mais quando percebemos que tudo conspira para que nos tornemos cada vez mais dependentes da tecnologia. Com certeza, não há como retroceder. Fazemos parte da sociedade informática, onde as informações são transmitidas em abundância e rapidez, novas profissões surgem a cada momento. Em consequência, ao lado das grandes mudanças (sociais, econômicas, políticas, culturais, etc.), provocadas pelas novas invenções tecnológicas sentindo a necessidade que o homem tem de aprender a lidar com essas tecnologias, a se adaptar a elas e ser capaz de,

convivendo com elas, construir e adquirir conhecimento para que sejam capazes de compreender, manejar e relacionar-se com elas.

É preciso destacar, entretanto que o uso dos recursos tecnológicos na educação, não deve apresentar-se apenas como máquinas altamente desenvolvidas, que facilitam em grande parte o trabalho educacional principalmente o burocrático, mas é necessário que aconteça uma mudança de paradigmas com relação às práticas pedagógicas, caso contrário não será novidade a substituição da máquina de escrever pelo computador.

É preciso ter claro que os recursos tecnológicos,

[...] se usados com inteligência, espírito crítico e orientação, tem grande potencial para contribuir com a aprendizagem e o desenvolvimento da criança porque propiciam habilidades mentais diferentes das desenvolvidas pela leitura e escrita (MORAN, 2009).

Assim, o computador e toda essa tecnologia devem ser utilizados como meio e não como fim do processo de ensino-aprendizagem. Eles devem ser mais uma ferramenta que ajudará o aluno a construir seu futuro. É preciso compreender a necessidade de um aprendizado contínuo e que à educação permanente deveria ser um dever social como é hoje a escola obrigatória.

Frente a todas essas exigências e necessidades imaginamos que o indivíduo deva ser educado para viver este “futuro – presente”, de modo a fazer com que sua sociedade faça uso da tecnologia como um bem a serviço do progresso cidadão e do desenvolvimento democrático, sem se esquecer do caráter humanístico que envolve as relações entre as instituições entre os indivíduos (SILVA, 2011).

Tais preocupações se refletem na forma de organizar o processo educacional, em termos de sua compreensão entendimento em meios ao desenvolvimento tecnológico.

As novas tecnologias, portanto, criam novas possibilidades de desenvolvimento tecnológico, além de determinarem estratégias de instrução diferentes às tradicionais. O uso destas em educação implica que os papéis da escola, do professor e do aluno se modifiquem, no sentido de que todos eles devam assumir que os processos de ensino e aprendizagem se centram na forma como os sujeitos ordenam e estruturam suas interpretações da realidade, de maneira ativa e progressiva, levando em conta também seus processos psicológicos.

Belloni (2008) pondera que, assim, as características dos conteúdos, as estratégias didáticas empregadas, os processos de comunicação entre docentes e alunos, os objetivos e as formas de avaliação devem ser interpretados como instrumentos de apoio, que por sua vez dinamizam a própria modalidade e fortalecem a educação permanente.

O uso de novas tecnologias é um processo inevitável, e sua implementação requer um planejamento adequado, dependendo das possibilidades de recursos humanos e financeiros com que contem as instituições educativas.

O treinamento de habilidades para o trabalho e o uso de novas tecnologias implica em dotar os profissionais da educação de mecanismos de compreensão de que essas novas tecnologias propiciam mudanças na relação do indivíduo com o tempo e com o espaço. Isso se justifica pela compreensão de que os tempos tradicionais no ciclo vital das pessoas envolvidas no processo ensino-aprendizagem com suporte tecnológico sofrem um processo radical de transformação, associado a uma descontextualização espacial dessas atividades.

A primeira das grandes esperanças quanto aos meios eletrônicos relativamente à educação é a aquisição de competências que permitem o desenvolvimento do indivíduo num entorno tecnológico constantemente em evolução, pelo acesso a uma quantidade cada vez maior de informações, em múltiplos suportes e formatos. Representam, portanto, eixos transversais, nos quais se aposta como fundamentais para apoiar o desenvolvimento integral dos alunos.

Ainda, a sociedade da informação é também uma sociedade da aprendizagem, na qual se desvanecem os limites espaciais do saber, os tempos e as rotinas organizacionais da transmissão do conhecimento, transformando-se em uma comunicação de experiências em um universo cada vez mais compartilhado: trata-se de reinventar o conceito de educação, adaptando-o a um entorno no qual os alunos não apenas recebem conceitos, mas os interrogam, contrastam, experimentam e comunicam aos demais (CEBRIÁN, 2009).

As novas tecnologias trazem, para o campo didático e educacional, a integração, o impulso ao fenômeno da globalização, relativizam as noções de tempo e de espaço, possibilitando a constituição de novos entornos de cooperação e a redefinição dos vínculos e dos objetivos comuns.

Na atualidade é necessário que ela busque formas de inserção e participação mais efetiva sem desconsiderar questões relativas à educação não formal,

entendida como aquela que acontece fora de ambientes escolares, seja através dos meios de comunicação de massa, seja de forma mais difusa no mundo do trabalho, no lazer, no lar e nas associações de cunho religioso ou comunitário como se pode perceber neste tipo de educação a tecnologia tem se infiltrado sem maiores resistências, ao contrário, é buscada, procurada e com toda certeza é a responsável pela promoção de grandes modificações no modo de ser, pensar e agir das pessoas. No entanto notamos que,

A escola, como instituição social especializada em educação, ainda não absorveu ou absorve lentamente, as tecnologias eletrônicas de comunicação e, deste modo, mudanças sociais (sem falar nas cognitivas), importantes, há muito ocorridas em outras esferas, começa agora a repercutir no campo da educação. (BELLONI, 2008).

O professor sozinho não será capaz de resolver o problema, ele necessita de auxílio. Professores, escola, comunidade e alunos têm que trabalhar juntos na construção de uma alfabetização tecnológica que busque uma verdadeira democratização, em termos de acesso aos conhecimentos.

As novas tecnologias já tomaram conta dos ambientes sociais, fazendo-se presentes nas mais diversas áreas, o que gera nos trabalhadores a necessidade de dominá-las para garantir sua atuação no mercado de trabalho. Neste sentido, a inserção das tecnologias no ambiente escolar se torna indispensável, pois o grande objetivo dos bancos escolares é preparar as pessoas para a vida em sociedade, o que inclui sua atuação como profissional.

A educação na sociedade atual precisa de mais ação, criatividade, competência e qualidade para conseguir atrair e manter o jovem na escola, já que a vida extraescolar muitas vezes mostra-se atrativa ao ponto de repercutir na evasão escolar. Portanto, mais que estrutura a escola precisa contar com profissionais competentes, talentos, ativos e comprometidos com o ensino. Entretanto, apesar do grande desenvolvimento tecnológico atual, é fato que muitos professores ainda são verdadeiros excluídos digitais, o que faz com que seus alunos não tenham a oportunidade de usufruir dos benefícios proporcionados por estas tecnologias em sala de aula.

A utilização de software no processo de ensino aprendizagem vem gerando experiências positivas, podendo ter diferentes aplicações, abrangendo as diferentes áreas de conhecimento. De acordo com Madureira e Junior (2011), eles podem, por

exemplo, ser utilizados na área de geografia, através de softwares como o Google Earth, que simula uma viagem virtual para o usuário, o Google Maps e o Kstars Simulador de um planetário.

Já na área de química, Madureira e Junior (2011) apontam o Kalzium Tabela Periódica dos elementos, um simulador que reproduz a tabela periódica, permitindo a associação de uma série de informações. Ainda na área de português, há o software Kanagran Confusão de palavras, que resta o conhecimento ortográfico e enriquece o vocabulário dos usuários.

Já na área de matemática, Madureira e Junior (2011) apontam o programa Kbruch Exercitar frações, onde os alunos podem realizar uma série de exercícios que envolvem operações matemáticas. Além dele, existe o Kmplot - Função Plotter que permite a construção de gráficos de acordo com funções de 1º e 2º grau.

Além de utilizar os softwares citados na lousa eletrônica, é importante que eles também sejam disponibilizados aos estudantes para ser acessado em seus tablets, o que permite a familiarização através do manuseio, essencial para o processo de aprendizagem (BELLONI, 2008).

Muzinatti (2012) esclarece que o moodle é um projeto open source, ou seja, um programa livre, aberto e gratuito, que pode ser carregado e utilizado livremente. Desta forma, ele passa a ser aperfeiçoado continuamente, obtendo novas funções e atendendo a públicos cada vez mais variados, carentes de distintas práticas pedagógicas. Portanto, o ambiente moodle possibilita maior interação entre os alunos e destes com os próprios educadores, que, no ambiente virtual, tem a oportunidade de compartilhar materiais e criar grupos de discussão sobre eles, além da realização de outras atividades e tarefas que, de alguma forma, atraiam o aluno ao ambiente educacional.

Segundo Junior e Coutinho (2008) a ideia central da tecnologia wiki é a possibilidade de alteração de qualquer texto original, fazendo com que novos conhecimentos sejam incorporados ao texto já existente. Desta forma, qualquer pessoa pode alterar a página quando ela for de livre acesso. Em alguns casos, o wiki pode ter acesso de edição restrito, podendo ser alterado somente por usuários cadastrados ou com a permissão dos administradores.

Verifica-se portanto, que os princípios de um wiki são a procura e a construção do conhecimento que, neste caso se torna possível por meio da criação de um conhecimento coletivo, participativo, onde inúmeras pessoas vão contribuindo

com a formação deste conhecimento, tornando-se extremamente construtivo no processo de aprendizagem, pois constitui-se como um estímulo ao aluno, que vê se conhecimento tornando-se algo concreto, útil para a sociedade.

Outra ferramenta que vem se mostrando bastante útil e tendo excelente aceitabilidade nos dias atuais é o Google Docs, um site gratuito que oferece diversas funcionalidades. De acordo com Barroso e Coutinho (2009) o Google Docs pode ser utilizado por professores em sala de aula, assim favorecendo o ensino-aprendizagem da escrita colaborativa. Além disso, ele pode ser facilmente incluído em sala de aula para proporcionar diversidade comunicativa, aumentar a motivação e a cultura de partilha e colaboração.

É imprescindível que aluno e professor sejam estimulados e habilitados para utilizar estas tecnologias. As escolas devem viabilizar o acesso a estas ferramentas, através de equipamentos, a exemplo do tablet, e até mesmo pela disponibilização de computadores com acesso a internet dentro da escola e redes de internet sem fio (Wi-Fi) para que o aluno tenha livre acesso as ferramentas sugeridas pelos seus professores.

Portanto, os autores defendem a idéia de que a facilitação gerada pelo computador na elaboração e revisão dos textos possibilita maior exploração de sua capacidade criativa.

Além de facilitar o processo de alfabetização, o acesso às tecnologias também pode desenvolver o aluno como ser social, contribuindo com seu desenvolvimento sociocultural e elevando sua autoestima, pois a inclusão digital proporcionada pela escola atingirá o aluno como pessoa, que continuará fazendo uso destas ferramentas, integrando-se a sociedade (COELHO; CRUZ, 2011).

Para Ponte (1997) as tecnologias podem ter efeitos diversos, sendo que um deles é o aumento da rentabilidade e melhoria das condições no ambiente de trabalho. Em contrapartida, implicam na necessidade de reciclagem de muitos profissionais que ainda não estão inseridos e familiarizados com as tecnologias.

O segundo efeito citado pelo autor parece ser o que mais vem afetando os alunos do EJA atualmente, visto que o principal motivo que leva os alunos a retornarem às salas de aula é o fator trabalho, em que os alunos, em busca de um emprego melhor, deparam-se com a necessidade de melhorar o seu currículo.

Desta forma, verifica-se que a educação do EJA ainda carece de investimentos no que se refere à capacitação dos professores, pois é a partir disso

que eles poderão usufruir das tecnologias e levá-las às salas de aula, transmitindo seus conhecimentos aos alunos.

O uso de recursos tecnológicos para melhorar a qualidade das aulas e prender a atenção dos alunos é essencial. Recursos como as aulas projetadas, desenvolvidos em Power Point, utilização de filmes assistidos em sala de aula com o auxílio de aparelhos de DVDs, incentivo e orientação para pesquisas acadêmicas na internet, entre tantas outras possibilidades sem dúvidas gerariam o interesse dos alunos pelo conhecimento, além de elevar seus níveis de conhecimento e sua autoestima, pois se sentirão integrados à sociedade.

ANALISE E DISCUSSÃO DE DADOS DA PESQUISA

De acordo com Belloni (1996) é necessário que as escolas possam sempre se inovar, não apenas as escolas, mas também os professores, tendo em vista que atualmente vivemos em um mundo bastante tecnológico, com isso, consta-se dizer que a aprendizagem por meio de computador, visando a inclusão digital de jovens e adultos é de suma importância para que estes alunos possam ter maiores chances de ingressar no mercado de trabalho, bem como ainda, alavancar suas chances de aprendizagem e conhecimento.

Belloni (2008) assinala que existe um certo receio por parte de alguns adultos em relação ao uso de computadores, tendo em vista que no meio deles não existiu até tempos atrás a máquina. Mas como houve um grande oferecimento do mercado e comércio de vendas de computadores a preços acessíveis muitos já possuem em suas residências computadores, embora quem os use são os filhos. No entanto o interesse não foi menor. Em seu estudo, chegou-se ao entendimento de que os alunos em mais jovens tinham maior interesse em aprender, fazendo-se uso da tecnologia, nesse ponto é necessária uma boa orientação pedagógica e o trabalho do professor para mudar essa realidade.

Moran (2009) afirma que é necessário que o professor possa passar para seus alunos de uma forma atrativa as noções de informática, fazendo-se uso de processos simples, como, ligar e desligar o computador, explicar o porquê do uso dessa máquina principalmente na escola e nas aulas, qual a importância de ter implementado a sala de informática na escola, se foi inaugurada com pequena

recepção ou não, qual a necessidade de alunos principalmente da EJA que já possuem uma trajetória profissional em andamento em usar os meios digitais.

Conforme entendimento de Silva (2011) é válido descrever um pouco da história da informática, do uso dos computadores, acreditando que de forma sucinta e simples as informações primeiras e necessárias chegaram aos alunos e puderam começar a se identificar com o mundo digital. É necessário aproximar o mundo digital do mundo real de cada aluno.

Souza (2011) destaca que são necessários na inclusão digital, apresentar os conceitos de informática básica, a saber: noções de hardware, operação inicial do computador ligar, desligar, uso de senhas digitação e formatação de textos, procedimentos de armazenagem e manutenção de arquivos, criação e manutenção de conta de e-mail em provedor gratuito, introdução a apresentações eletrônicas), o público-alvo, o número de encontros, a responsabilidade dos alunos-professores e a produção de relatórios.

Contudo, Moran (2009) complementa que a partir do momento em que os alunos começam a ter afinidades com o computador se torna mais fácil aceitar a idéia de pesquisar conteúdos, buscar respostas para os exercícios e usar as ferramentas disponíveis nos ambientes virtuais. Os alunos precisam estar conscientes que estão sendo alfabetizados digitalmente, uma novidade sim, mas uma necessidade do mundo globalizado e digital.

Nas palavras de Belloni (2008) tornar os conteúdos mais fáceis de entender é o pensamento do professor, sem desmerecer os conteúdos dos livros didáticos que são ricos, bem editados com gravuras sugestivas, mas que ao passar dos meses e anos se tornam com conteúdos ultrapassados, daí existe a necessidade de complementar os conteúdos dos livros com acessos a informações que estavam no mundo digital.

Souza (2011) destaca que os alunos devem ser informados de cada passo desenvolvido pelo professor, não somente jogar conteúdos, buscas na internet ou programas educacionais, mas todo o processo deve ser permeado de informações e orientações. Isso será importante, pois o aluno que já encontra-se inseguro em fazer uso do computador conseguirá se auto-afirmar e desenvolver um raciocínio competente e inovador. Esse processo também será um momento de motivação, se o aluno estiver motivado a aprender poderá produzir melhor os conhecimentos e interagi-los.

De acordo com Silva (2011) o importante nesse processo é o trabalho conjunto dos professores e equipe pedagógica em planejar as atividades a serem dadas aos alunos no uso do computador. O planejamento é o foco central do trabalho de reorientação curricular e alinhamento dos conteúdos de acordo com a realidade. Essa organização é muito importante no processo de ensino digital que poderá dar bons resultados.

Entretanto, conforme Belloni (2008) é preciso se considerar que, antes de qualquer investimento financeiro voltado à aquisição de novas tecnologias para utilização pedagógica, é preciso pensar na capacitação dos profissionais que irão utilizá-las, ou seja, o professor deve estar apto para ensinar e orientar o aluno na utilização dos recursos, fazendo com que eles se tornem realmente proveitosos ao processo de ensino aprendizagem.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao término deste estudo, observa-se que, na educação, ainda existem barreiras para a inserção e utilização das novas tecnologias, embora o interesse dos alunos por estas ferramentas mostrem-se latente.

No decorrer deste estudo foram levantadas algumas das principais tecnologias atualmente utilizadas na EJA, o qual foi alcançado por meio da pesquisa aplicada junto a professores que atuam especificamente no EJA, onde verificou-se uma boa disponibilização de recursos tecnológicos, mas que, no entanto, raramente são utilizados pelos docentes.

O estudo objetivou, ainda, investigar as novas tecnologias de informação e comunicação são percebidas pelos professores como uma ferramenta capaz de facilitar o ensino-aprendizagem dos educandos. Este objetivo também foi alcançado por meio da pesquisa aplicada, onde verificou-se que os docentes acreditam nas potencialidades dos recursos tecnológicos como ferramenta de ensino, mas fazem pouca utilização devido à falta de formação especializada para a integração das novas tecnologias ao processo de ensino-aprendizagem.

O estudo evidenciou que parte dos docentes não possui nenhum curso de especialização na área de tecnologia, o que os deixa inseguros e desmotivados para a utilização das tecnologias no processo de ensino do EJA. Embora o ambiente escolar possua um bom laboratório de informática, a maior parte dos professores

nunca recebeu qualquer tipo de capacitação, motivo que os leva a não utilizar os recursos disponíveis.

Frente ao exposto neste trabalho, conclui-se que os meios de ensino e o processo de atualização e capacitação dos professores precisam ser repensados urgentemente, pois os investimentos públicos em infraestrutura do ambiente escolar tornam-se inválidos frente ao despreparo do corpo docente no que se refere à exploração destes recursos.

REFERÊNCIAS

ASSMANN, H. **Metáforas novas para reencantar a educação**: epistemologia e didática. Piracicaba: Editora UNIMEP, 1996.

BARROSO, Marta; COUTINHO, Clara. **Utilização da ferramenta Google Docs no Ensino das Ciências Naturais**. Um Estudo com alunos do 8ºano de escolaridade, 2009.

BEHAR, Patricia A. et al. **A validação de objetos de aprendizagem para formação de professores de Educação Infantil**. Disponível em:
<http://200.169.53.89/download/CD%20congressos/2008/V%20ESUD/trabs/t38679.pdf>
f. Acesso em: 20 de fev. 2021.

BELLONI, Maria Luiza. **Tecnologia e formação de professores**: rumo a uma Pedagogia pós-moderna? In: Revista Educação e Sociedade, a. XIX, dez./2008, p. 74-79.

CEBRIÁN, Juan Luis. **A rede**. Tradução de Lauro Machado Coelho. São Paulo: Summus, 2009.

COELHO, Suzana Lanna Burnier; CRUZ, Regina Mara Ribeiro. **Limites e possibilidades das tecnologias digitais na educação de jovens e adultos**, 2011.

FREIRE, Paulo. **Pedagogia da Autonomia**: saberes necessários à prática educativa. São Paulo: Paz e Terra (Coleção Leitura), 1996.

BELLONI, Maria Luiza. **Tecnologia e formação de professores**: rumo a uma Pedagogia pós-moderna? In: Revista Educação e Sociedade, a. XIX, dez./2008, p. 74-79.

JUNIOR, João Batista Bottentuit; COUTINHO, Clara Pereira. **Wikis em Educação**: potencialidades e contextos de utilização, 2008.

MADUREIRA, Fábio; JUNIOR, Ivo Pedro Gonzalez. **O uso do software livre viabiliza o desenvolvimento da lousa interativa de baixo custo proporcionando diferencial competitivo**, 2012.

MORAN, José Manuel. A contribuição das tecnologias para uma educação inovadora. **Revista Contrapontos**, Itajaí, SC., v. 4, n. 2, mar. 2009. ISSN 1984-7114.

MUZINATTI, Clausia Mara Antoneli. **Mundo moodle**: conhecimento em construção, 2012.

PONTE, J.P.; CANAVARRO, A. P. **Matemática e novas tecnologias**. Lisboa: Universidade aberta, 1997.

SILVA, Ângela Carranchoda. **Educação e tecnologia**: entre o discurso e a prática. Ensaio: avaliação políticas públicas Educacionais, Rio de Janeiro, v. 19, n. 72, set. 2011.

SOUSA, R. P.; MOITA, F. M. C.; CARVALHO, A. B. G. **Tecnologias digitais na educação**. Campina Grande: EDUEPB, 2011.